

MENEJERLIK KURSLARI ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI RAHBARLARINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

D. Dustov

MTTDMQTMOL, O'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264250>

Bugungi kunda respublikamizda uzluksiz ta'limning quyi bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar kadrlarini har tomonlama kasbiy malaka va mahoratini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarini kasbiy rivojlantirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash juda dolzarbdir. Ta'lim sifatini yaxshilash orqali bolalarning intellektual, ijtimoiy, ma'naviy va estetik rivojlanishining asosiy poydevori mustahkam quriladi. Shu sababdan, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining menejerlik bilimlarini oshirish, ko'nikma va malakalarini muntazam mustahkamlab borish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi “Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 231-son va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi “Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish, ularga menejerlik sertifikatini berish va nomzodlarni lavozimga tayinlash tizimini joriy etish to'g'risida” 531-son Qarorlari maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishga qaratilgan mukammal tizimni yo'lga qo'yilganligidan dalolatdir.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to'g'risida nizomda belgilab qo'yilishicha menejerlik o'quv kursi - nomzodlarni tayyorlash uchun tasdiqlangan o'quv rejasi va dasturlari asosida ishlab chiqilgan mashg'ulotlar tizimidir. Menejerlik o'quv kurslarida o'qitishning maqsadi —maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining mukammal menejment va rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirish, shu bilan birga maktabgacha ta'lim tizimining yangilanishini ta'minlashdan iborat.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish – bu insonning o'z kasbiy malakalari, bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda takomillashtirib borish jarayonidir. Bu jarayon kasbdagi ilg'or tajribalar, yangi texnologiyalar, bilim va uslublarni o'zlashtirishga qaratilgan. Uzluksiz kasbiy rivojlanish orqali rahbarlar nafaqat shaxsiy salohiyatini oshiradi, balki ta'lim tizimini yanada samarali tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday qilib, har bir rahbar o'zi va jamoasi uchun zamonaviy, ilg'or va samarali ta'lim muhitini yaratadi. 1984-yilda YuNESKO tomonidan “**uzluksiz kasbiy rivojlantirish**” konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra “Ta'lim tizimida yoki undan tashqarida hayotning turli davrlarida ro'y beradigan, bir-birini to'ldiradigan, bilim olishga, shaxs qobiliyatlarini rivojlantirishga, shu jumladan o'rganish va kasbiy vazifalarni bajarishga tayyorlashga qaratilgan ongli harakatlar yig'indisidir” deya ta'rif berilgan.

Bizningcha, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimiga o'tish uchun ularning malakasini oshirish ta'limini tubdan o'zgartirishni talab qiladi, jumladan:

- malaka oshirishning zamonaviy shakllarini joriy etish;
- uzluksiz kasbiy rivojlantirish muhitini yaratish;

- uzluksiz kasbiy rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini tadbiq etish.

Menejerlik o‘quv kurslari **asosida** maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarini **uzluksiz kasbiy rivojlantirish** malaka oshirishning zamonaviy shakllaridan biri bo‘lib, MTT rahbarlarining kasbiy mahoratlarini, boshqaruv ko‘nikmalarini zamonaviy talablarga mos va doimiy ravishda mutaxassislik darajasini oshirish qaratilgan hamda bunday kurslar ta‘limiy-tarbiyaviy jarayonni sifatli, samarali tashkil etishga yordam beruvchi bilim va amaliyotlarni o‘rgatishga yo‘naltirilgan.

Menejerlik o‘quv kurslari **asosida** maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarini **uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlarda**:

1. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktorining malaka oshirish jarayonini yangilangan menejerlik o‘quv kurslari asosida tashkil etish;

2. Menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitishning interfaol o‘qitish usullaridan foydalanish;

3. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlari uchun onlayn va offlayn platformalarni joriy qilish;

4. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy kompetentlikka egaligini diagnostika qilish orqali amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktorining malaka oshirish jarayonini yangilangan menejerlik o‘quv kurslarida shunchaki nazariy berish bilan cheklanmay, balki amaliyotda qo‘llaniladigan kurslarda boshqaruv va liderlik asoslari, ta‘lim va tarbiya jarayonlari menejmenti, me‘yoriy-huquqiy, moliyaviy va iqtisodiy boshqaruv, ta‘lim tashkilotlari uchun innovatsiyalar va texnologiyalar, sifat nazorati va uni baholash bo‘yicha bilimlar beriladi.

Menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitishning interfaol usullari keys-stadi, FSMU, loyihaviy-tadqiqotchilik va boshqalardan foydalangan holda amaliy seminar-treninglar, topshiriqlar, muzokarali ma‘ruzalar tashkil etiladi. Bu esa tinglovchilarga o‘rgangan bilimlarni ish joyida to‘g‘ri va samarali qo‘llashga yordam beradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlari uchun onlayn va offlayn platformalarni joriy qilish — bu maktabgacha ta‘limning sifati va samaradorligini oshirishda muhim qadamdir. Bular: maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlari uchun maxsus onlayn kurslar, vebinarlar va treninglar tashkil qilish, ta‘lim sohasidagi ekspertlar tomonidan tayyorlangan videoleksiya, maqolalar va tavsiyalar, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlari o‘rtasida fikr almashish, tajriba va bilimlarni o‘rganish imkonini beruvchi forumlar va chatlarni tashkil etishdir.

Offlayn platformalarni esa har yili o‘tkaziladigan seminarlar va forumlar tashkil etadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy kompetentlikka egaligini diagnostika qilish orqali har bir rahbarning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, uning shaxsiy rivojlanishi uchun rejalar ishlab chiqiladi.

Menejerlik o‘quv kurslari **asosida** maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarini **uzluksiz kasbiy rivojlantirish ta‘lim tashkilotlarida** boshqaruv samaradorligining oshishi, bolalar ta‘limining sifati yaxshilanishi, MTTlarining innovatsion ta‘lim modellariga o‘tish imkoniyatining kengayishi, MTT rahbarlarining shaxsiy va kasbiy o‘sishi bu esa MTT rahbarining har tomonlama ilmiy va amaliy salohiyati o‘shishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, menejerlik o‘quv kurslari asosida maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish rahbarning kasbiy kompetentlikka egaligi bilan tavsiflanadi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy kompetentlikka egaligini ifodalashda ularning menejerlik o‘quv kurslarida olayotgan bilimlari, tajribalari,

topshiriq hamda vazifalarni samarali amalga oshira olishlariga oid qobiliyatlari nazarda tutiladi. Bunda ularni uzluksiz kasbiy rivojlantirish esa asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi “Maktabgacha va maktab ta’limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-231-son Qarori. - O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi “Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitish, ularga menejerlik sertifikatini berish va nomzodlarni lavozimga tayinlash tizimini joriy etish to‘g‘risida” 531-son Qarori. - O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2024.
3. Ximmataliev D.O. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish mexanizmi. Zamonaviy ta’lim / sovremennoye obrazovaniye 2020.
4. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность // Студенчество. Диалоги о воспитании, Молодой ученый. 2012.
5. Raven Dj. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. - М.: Когито-Центр, 2002.